

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062171>

ZOVURLARNI TA'MIRLASH VA BARPO ETISHDA QO'LLANILADIGAN GEODEZIK ASBOBLAR

G'ofirov Muzaffar Jumayevich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

muzaffargofirov@gmail.com

Abduahadov Sarvarbek Ahmadjon o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti talabasi

abduahadovsarvarbek3@gmail.com

Annotatsiya: Respublikamizda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini yanada rivojlantirish, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, ularning unumdorligi va shu asosda qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish, shuningdek melioratsiya ishlarini tashkil qilish va moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish yuzasidan keng qamrovli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, geodeziya, hosildorlik, meliorativ holat, syomka, loyiha, meliorativ inshootlar, kollektor-drenaj, geodezik asboblar.

Аннотация: В нашей республике ведутся широкомасштабные работы по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства, улучшению мелиоративного состояния земель, повышению их плодородия и, на этой основе, увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, а также совершенствованию механизма организации и финансирования мелиоративных мероприятий.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, геодезия, урожайность, мелиоративное состояние, съемка, проект, мелиоративные сооружения, коллекторно-дренажная система, геодезические приборы.

Abstract: In our republic, large-scale efforts are being undertaken to further develop agricultural production, improve the ameliorative condition of lands, enhance their fertility, and, on this basis, increase the yield of agricultural crops, as well as to improve the mechanism for organizing and financing reclamation activities.

Keywords: Agriculture, geodesy, productivity, ameliorative condition, surveying, project, reclamation structures, collector-drainage system, geodetic instruments.

KIRISH.

Suv o'tkazuvchi tarmoqlarning asosiy vazifasi zaxsizlantirilayotgan ya'ni zaxi qochirilayotgan yer maydonidan yig'ilgan ortiqcha suvni o'z vaqtida qabul qilgichga o'tkazish ishlaridan iborat. Zax qochirish tarmog'ining o'tkazuvchi qismiga bosh kanallar, suv yig'gichlar, yopiq zovurlar bilan bir qatorda zax qochirishda ochiq va yopiq zovurlar kiradi.

Bosh kanallar joyning eng pastki qismiga quriladi. Bosh kanallarga zaxi qochiriladigan yer maydonining istalgan joyidan o'ziga suv oqib kelaveradi.

Kanallar eng kam qayriladigan qilib loyihalashtiriladi. Qayrilish burchaklari ko'pi bilan 120o-180o bo'lishi kerak, aylanish radiusi ko'pi bilan 50 metrdan oshirilmaydi.

Bosh kanallarning qiyaligi zaxi qochiriladigan maydonlarning yuzasining qiyaligiga bog'liq bo'ladi, lekin u maydonlarning nishabligi 0,01-0,2 dan kam bo'lmasligi lozim. Bosh kanalning suvi quyiladigan suv yig'gich shunday joyda bo'lishi lozimki, bu paytda kanaldagi suvning sathi suv yig'gichdagi suvning sathidan yuqori bo'lishi kerak, suv yig'gichning qirg'oqlari mustahkam bo'lishi kerak, o'zani to'g'ri bo'lishi kerak, suv bir tekis oqadigan bo'lishi kerak bo'ladi.

Texnik loyihalashning muhim hujjatlari bo'lib loyihaladigan inshootlar va shu inshootlarning tarmoqlari bilan topografik planlari hisoblanadi. Loyiha tuzishning ikkinchi bosqichi bo'lib, tasdiqlangan texnik loyiha asosida ishlab chiqiladigan ishchi chizmalar jamlanmasi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI.

Dala trassalash jarayonida kollektorlarning boshlanish nuqtasida trassa bo'ylab teodolit yo'l o'tkaziladi, piketlar va egrilar rejalnadi. Trassa geodezik tayanch tarmoq punktlariga bog'lanadi, shunda yer ishlari zonalaridan tashqarida bir-biridan har 5 km masofada grunt reperlari o'rnatiladi [3].

Barcha burilish burchaklari uchlari, hamda har bir 500 m dan piketlar stvorli belgilar orqali trassa o'qidan 20-50 m masofada mahkamlanadi. Pastki pog'onasidagi zax qochirish kollektor-drenajlarni karta yoki planlarda o'tkazilgan magistral kollektorlarning o'qlariga nisbatan o'lchangan uzunliklar va burchaklar bo'yicha rejalnadi. Joyda kollektor trassasi bo'yicha o'rnatilgan punktlar IV sinf nivelirlash dasturiga binoan nivelirlanadi. Nivelirlash natijalari bo'yicha gorizontallik masshtabi 1:5000,1:10000 vertikal esa 1:100 masshtabda profil tuziladi va unda kollektor tubining loyihaviy chizig'i va suvning normal gorizonti va dambalar belgilanadi, hamda hisoblangan yer ishlari hajmi natijalari keltiriladi [2].

NATIJALAR.

Meliorativ inshootlarni kameral trassalash variantlarini 1:25000 masshtabdagi topografik kartalar va aerofotosuratlar yoki 1:10000 masshtabdagi planlar bo'yicha kosmik fotosyomka materiallarida foydalanib amalga oshirilishi lozim. Murakkab (to'siqli) va etalon uchastkalarda 1:5000, 1:2000 masshtablarda topografik syomka bajarilishi kerak. Past-baland, tog'li va tog' oldi hududlarda syomkani 1:2000, 1:1000 masshtablarda bajarishga ruxsat beriladi [4].

Syomkalarining sinflanishiga ko'ra yirik masshtabli syomkalar to'riga 1:5000; 1:2000; 1:1000 va 1:500 masshtablarda bajariladigan syomkalar kiradi.

Yirik masshtabli syomkalar 1997-yilda qabul qilingan "Geodeziya va kartografiya" to'g'risidagi qonun hamda 1:5000, 1:500 masshtablarda topografik syomkalarga doir yo'riqnoma asosida bajariladi.

Hozirgi paytda yirik masshtabli topografik syomkalarini bajarilishi qo'yidagi masalalarni yechishga qaratilgan:

elektron navbatchi kartalarni tuzish;

joy relyefi va konturlarini raqamli modelini tuzish;

aholi yashaydigan joylarni kadastr syomkasini bajarish;

yer melioratsiyasi maqsadi uchun topografik syomka texnologiyasini takomillashtirish;

plan va kartalarni yangilash;

syomkalar texnik vositalari va metodlarini takomillashtirish;

MUHOKAMA.

Sug'orish va zax qochirish ishlarida meliorativ tadbirlarni bajarish uchun birinchi navbatda bu yerda geodezik ishlardan nivelirlash, ya'ni trassalash ishlari bajariladi.

Bir nuqtaning ikkinchi nuqtaga nisbatan balandligini aniqlash nivelirlash deyiladi.

Nivelirlash ishlari nivelirlar yordamida bajariladi. Aniqligi bo'yicha nivelirlar 3 turga bo'linadi: yuqori aniqlikdagi nivelirlar N 05, N 05K, N 1 (Rossiya), Ni 2 (Germaniya), raqamli nivelirlar Dini 11t, Dini 21 (Germaniya), Dini 12, Dini 12T, Dini 22, Trimble (AQSH), DNA 03, DNA10 Leica (Shveytsariya); aniq nivelirlar N 3, 2N 3, N 3K, N 3KL (Rossiya), Ni 30, Ni 40, Ni 50 (Germaniya), Kernlevel 20 va 24 (Shveytsariya); texnik nivelirlar N 10, 2N 10KL (Rossiya).

Yuqori aniqlikdagi nivelirlar 1 va 2 sinf nivelirlashda, aniq nivelirlar 3 va 4 sinf va texnik nivelirlar esa texnik nivelirlash (topografik syomkalar va injenerlik qurilish ishlari) da qo'llaniladi.

Nivelirlarning texnik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Nivelir turlari		
	N – 05 N – 05K	N – 3 N – 3K	N – 10 2N10KL
1km yo'lda ikki tomonga bajariladigan nivelirlashdagi o'rta kvadratik xato, mm	0,5	3	10
Trubaning kattalashtirishi, karra	40	30	20
Silindrik adilak bo'lagining qiymati, sek/2mm	10	15	45
Vizirlashning eng kichik masofasi, m	5	2	2
Kompensator chegarasi, min.	- /+8	- /+15	- /+20
Vizir chizig'ini gorizontol holatga keltirish aniqligi, sek.	- / 0,2	- / 0,5	- / 1,0
Kompensator tebranishining tinchlanish vaqti, sek	- / 2	- / 2	- / 2
Nivelir massasi, kg	6	3	2

Keyingi yillarda yuqori aniqlikdagi nivelirlarning yangi turi elektron raqamli nivelirlar ishlab chiqildi va ular ishlab chiqarishda keng qo'llanilmoqda. Bularga misol qilib Dini 11, Dini 21, Carl Zeiss (Germaniya), Dini 12, Dini12T, Dini22 Trimble (AQSH), DNA03, DNA10 Leica (Shveytsariya) raqamli nivelirlarni keltirish mumkin.

Trimble Dini raqamli nivelirlarning afzalligi:

- katta ekran;
- asbob bilan ishlashda boshqarishning osonligi;
- o'lchangan ma'lumotlarni yozib saqlash uchun RS kartalar;
- o'lchashlarni bajarishda vaqtni tejash;
- shtrix kodli reykalarni tanlash imkonligi

Karl Zeiss firmasida ishlab chiqarilgan DiNi 12, DiNi 12T va DiNi 22 nivelirlarning yangi avlodi hisoblanadi. Bu nivelirlar avtomatik ravishda kodli reykalardan sanoqni o'qib olish, bajarilgan o'lchashlarni nazorat qilish, hamda tenglashtirish ishlarini bajarish xususiyatiga ega. Ular yordamida nisbiy balandliklarni va yelka uzunligini elektron usulda o'lchash va otmetkalarni hisoblashni amalga oshirish mumkin. Avtomatik ravishda xatolarni aniqlash va tuzatmalar kiritish hisobiga qayta o'lchash zaruriyati istisno bo'ladi.

DiNi 12 DiNi 12T va DiNi 22 nivelirlarning yangi avlodi hisoblanadi. Bu nivelirlar avtomatik ravishda kodli reykalardan sanoqni o'qib olish, bajarilgan o'lchashlarni nazorat qilish, hamda tenglashtirish ishlarini bajarish xususiyatiga ega.

Avtomatik rejim bilan birga odatdagiday, oddiy shashkali reykanadan sanoq olish orqali o'lchashni amalga oshirish mumkin. Avtomatik o'lchashlar uchun vizir

chizig'idan yuqoriga va pastga 15 sm dan bo'lakli reyka kesimi kifoya bo'ladi. Ko'pmartali o'lchashlar natijalarini o'rtacha qiymati ham avtomatik ravishda bajariladi. Bu asboblarning o'ziga xoslik tomondaridan biri, ularda ma'lumotlarni 256 kv dan 8 MV gacha hajmdagi PCMCIA xotira kartasiga yozib olish imkoniyati mavjud. DiNi 22 asbobida ma'lumotlarni yozish ichki xotirada amalga oshiriladi.

XULOSA. Yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, zovurlarni ta'mirlash va barpo etishda qo'llaniladigan geodezik asboblardan muhim ahamiyat kasb etadi.

1. Meliorativ ishlar olib boriladigan yerlarda zamonaviy geodezik asboblardan foydalanish kerak.

2. Massiv hududidagi zovurlarni ta'mirlash va barpo etishda jarayonida ular sathini nivelirlash ishlarini zamonaviy raqamli nivelirlardan foydalanib bajarish lozim.

3. Zovurlarni ta'mirlash va barpo etishda topografik syomkasini bajarish uchun zamonaviy GPS geodezik asboblardan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

4. Zamonaviy geodezik asboblardan geodezistning vaqt unumdorligini oshiradi.

5. O'lchash ishlari avtomatlashtirilganligi uchun ayrim xatoliklardan xoli bo'linadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. F.M.Raximboyev, M.Xamidov. Qishloq xo'jalik melioratsiyasi. T. "O'zbekiston", 1996.

2. G'ofirov M.J., "Geodeziya", Darslik, Qarshi "Intellekt" nashriyoti, 2023 y.

3. Muborakov X.M, Z.D.Oxunov, M.X.Parmonov. Injenerlik geodeziyasi. T. TIKXMII, 1990

4. Norxo'jev K. Injenerlik geodeziya T., O'qituvchi 1984.

5. G'ofirov Muzaffar Jumayevich, & Nabixonov Shukrullo Alisher o'g'li. (2023). KARTOGRAFIK TASVIRLASH USULLARI ORQALI MAVZULI XARITALARNI YARATISHDA GEOAXBOROT TIZIMLARIDAN FOYDALANISH. (QASHQADARYO VILOYATI QAMASHI TUMANI UMUMTA'LIM MUASSASALARI MISOLIDA). RESEARCH AND EDUCATION, 2(2), 166–173. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7693396>

6. G'ofirov Muzaffar Jumayevich, & Ulasheva Muxayyo Yusuf qizi. (2023). YER RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONIDA VUJUDGA KELGAN MUAMMOLAR. RESEARCH AND EDUCATION, 2(2), 174–178. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7693408>

7. G'ofirov, M. J. (2023). LAZERLI YER TEKISLAGICHLAR SUV SARFINI IQTISOD QILISH VA HOSILDORLIKNI OSHIRISHGA YORDAM BERADI. RESEARCH AND EDUCATION, 2(11), 218–222. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10397394>

8. Jumayevich, G. M. (2022). Requirements for General Vocational Training of Engineering Students. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 4, 556–558. Retrieved from <https://emjms.academicjournal.io/index.php/>